

Романчукевич В.В.

ДВНЗ «Університет банківської справи»,

докторант

Фінансування сталого розвитку як основа ефективної державної політики

Фінансування державної політики здійснюється в контексті національних та міжнародних політичних середовищ, яке забезпечується правилами, положеннями та стимулами для всіх суб'єктів.

Сучасне фінансування сталого розвитку є центральним в системі ефективного використання ресурсів, для розблокування додаткових ресурсів для забезпечення сталого розвитку. При цьому можна виділити такі складові фінансування сталого розвитку:

1. Використання всі фінансових потоків цілісно. Задоволення потреб фінансування для сталого розвитку вимагає оптимізації внеску всіх потоків, у тому числі державних, приватних, внутрішніх та міжнародних. Кожен тип фінансування має специфічні характеристики та переваги, що базуються на різних методах та базових стимулах. При цьому необхідно максимально збільшити синергію, скориставшись взаємодоповнюючими діями та використати оптимальне взаємодія всіх джерел фінансування.

2. Узгодження фінансових потоків з відповідними потребами та видами застосування. Різні потреби у сталому розвитку та характеристики проекту вимагають різних видів державного, приватного та змішаного фінансування. Хоча приватне фінансування є дуже важливим, проте не всі його прояви є однаковими. Довгострокові інвестиції в галузі сталого розвитку мають фінансуватися за рахунок довгострокових коштів.

3. Вплив міжнародних державних фінансів має вирішальне значення для України. Використання інструментів фінансування та їх пільгове значення має відповідати рівню розвитку України, їх конкретним умовам та можливостям, а також характеру проекту.

4. Впровадження критеріїв сталого розвитку в національній стратегії фінансування. Фінанси повинні підтримувати економічні, соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку. Це вимагає узгодженості політики та стимулів для впровадження сталого розвитку у стратегії

фінансування та підходи до їх реалізації. Критерії сталого розвитку повинні бути включені в державні бюджети та приватні інвестиційні рішення, якщо це необхідно.

5. Використання синергії в економічних, екологічних та соціальних аспектах сталого розвитку. При цьому фінансування має бути розроблене таким чином, щоб використовувати синергію та підтримувати послідовність політики для сталого розвитку, враховуючи потенційні компроміси. Таким чином, інструменти фінансування можуть бути використані для вирішення декількох цілей політики одночасно. Це найкраще координуватиметься в контексті національних стратегій сталого розвитку.

6. Врахування інклюзивного підходу (за умовами якого всі суб'єкти фінансових відносин мають однаковий доступ до фінансів) для досягнення відчутних результатів на місцях (регіоні). Консультації з усіма зацікавленими сторонами, включаючи громадянське суспільство та приватний сектор, дадуть змогу уряду та політикам оцінити різноманітні потреби та проблеми людей у розробці та реалізації політики сталого розвитку на всіх рівнях. У цьому відношенні необхідно забезпечити гендерну рівність.

7. Забезпечення прозорості та підзвітності фінансування на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Прозорість і підзвітність повинні підкріплювати всі види фінансування для підвищення законності та ефективності. Уряд та країни-партнери повинні прагнути до більш гармонізованої та послідовної взаємної підзвітності, з покращеним збором даних та посиленням моніторингом, забезпечуючи при цьому участь країн. Приватні фінансові потоки слід контролювати більш ефективно та зробити більш прозорими.